

PENSANDO AUTORITARISMO ENTRE SECUNDARISTAS DE UM COLÉGIO PÚBLICO EM LONDRINA - PARANÁ

João Victor Teodoro da Silva¹

RESUMO

O presente trabalho teve como finalidade refletir sobre o pensamento autoritário entre estudantes do ensino médio de um colégio público na região central de Londrina – PR (Brasil). Para tanto, foi replicado o questionário do relatório intitulado "Medo da violência e apoio ao autoritarismo no Brasil" (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) aos ingressantes e formandos do ensino médio. A partir de um banco de dados de mais de 420 respostas, a análise buscou entender as variações e fomentar a discussão sobre a relação entre escolarização e autoritarismo.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade refletir sobre o pensamento autoritário de estudantes do ensino médio de um colégio público na região central de Londrina – PR), em dois momentos: como ingressantes e formandos do ensino médio. Para tanto, foi aplicado um questionário aos estudantes dos primeiros anos na primeira semana de aula, e para os terceiros anos na última semana de aula, buscando considerar as variações dos resultados. A análise se fundamenta ainda na literatura que trata sobre escolarização e autoritarismo. Refletir sobre a relação entre educação e autoritarismo é uma tarefa árdua. Ela pode ter diversas abordagens, desde a educação, a escolarização, modelos de educação, modelos de colégios, a instituição escolar, dentre outros. Porém, algumas abordagens acabam se destacando, principalmente a partir do que mostram as pesquisas quantitativas, como é o caso da escolarização. Alguns autores abordam o tema da educação e autoritarismo propondo reflexões acerca do papel da escolarização, e sua influência na ampliação ou diminuição do pensamento autoritário. A partir de sua pesquisa no contexto da sociedade brasileira, Moisés (1996) defende que a escolarização influencia na diminuição das perspectivas autoritárias. Já Simpson (1972), por sua vez,

¹ Estudante de Pós-Graduação do Curso de Especialização em Ensino de Sociologia/Uel. Contato: jv.teodoro94@gmail.com

refuta a tese de que a escolarização seja a causa da diminuição do pensamento autoritário, demonstrando que nem sempre esta correlação se estabelece, argumento construído através da análise comparativa; dos Estados Unidos, Finlândia, México, Costa Rica e da constatação de que na Costa Rica, por exemplo, ao contrário de outros países, quanto maior a escolarização, maior o apoio às práticas autoritárias.

Para além da abordagem escolarização versus apoio às práticas autoritárias, outras abordagens são feitas sobre o tema da relação educação e autoritarismo, como debate, por exemplo Schlegel (2010) sobre educação e comportamento político. Porém, no escopo deste trabalho, o objetivo é refletir sobre a vinculação de secundaristas ao pensamento autoritário dentro de um colégio em específico², de localização central, na cidade de Londrina – PR, a partir dos resultados de uma pesquisa quantitativa aplicada nos primeiros e terceiros anos do ensino médio. O estudo foi realizado a partir da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) sobre o autoritarismo, adaptando o instrumento elaborado pelo Fórum ao contexto analisado. Em 2017 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) publicou um relatório intitulado “Medo da Violência e Apoio ao Autoritarismo no Brasil”, construído a partir de dados obtidos por meio de questionário objetivando mensurar o grau de medo da violência e a afinidade ao pensamento autoritário na população brasileira. Parte do questionário do FBSP foi elaborado a partir das pesquisas de Theodor Adorno, dispondo da escala F³. O Fórum nos apontou um problema importante com seus resultados em relação à juventude. Ele nos mostra que o índice de propensão ao autoritarismo de jovens de 16 a 24 anos é de 8,1⁴ um resultado elevado, especialmente se considerarmos que esses jovens dessa faixa etária tiveram grande participação política no impeachment da ex-presidente Dilma Rouseff:

Neste processo, considerando os novos grupos e movimentos políticos que ganharam destaque após as manifestações de 2013 e o impeachment da Presidente Dilma Rouseff (O MBL é o caso mais visível), a juventude surge como um fator central para a explicação da atual forte propensão ao autoritarismo captada pelo Índice, na medida em que a média apurada para a faixa etária entre 16 e 24 anos de idade é idêntica a média geral da amostra. Também, pode-se evidenciar a centralidade das redes sociais e das figuras de autoridade virtual na dinâmica cotidiana das populações mais jovens, como também o acesso a smartphones e internet que são importantes meios de sociabilidade e identitários

² O nome do colégio em questão não será divulgado para evitar certos transtornos ideológicos da onda reacionária que a ciência vem passando nos últimos anos.

³ A escala F foi desenvolvida por Theodor Adorno junto com uma equipe de psicólogos sociais nos anos 1950 objetivando apontar o grau de adesão ao pensamento autoritário em uma sociedade considerada democrática como a norteamericana. Os achados da pesquisa foram publicados na obra “Authoritarian Personality”, de 1965.

⁴ A escala ia de 0 (nada autoritário) a 10 (extremamente autoritário).

(FBSP, 2017, p.16).

O questionário formulado pelo FBSP foi replicado para os primeiros e terceiros anos do ensino médio num colégio público central de Londrina. Jovens da mesma faixa etária das pesquisas do FBSP. Para os primeiros anos do ensino médio, o questionário foi aplicado nas primeiras semanas de aula, período em que estes estudantes, geralmente, tiveram pouco contato com a Sociologia, a Filosofia, e com discussões mais profundas sobre os problemas sociais e que promovem a desnaturalização e estranhamento. Já para os terceiros anos, o questionário foi aplicado nas últimas semanas do ano letivo, período em que estes estudantes estão encerrando sua jornada no ensino médio. O objetivo do trabalho é pensar sobre a escolarização em um colégio específico para a diminuição do pensamento autoritário de seus alunos. Trata-se, portanto, de um estudo de caso que pretende refletir, em última instância, sobre como a educação pode ou não influenciar na diminuição das perspectivas autoritárias. Para tanto, o artigo irá mobilizar a variável “série escolar” (primeiros e terceiros anos), e também a variável gênero, para analisar se existe maior amplitude de pensamentos autoritários nos meninos em relação às meninas.

MAIOR ESCOLARIZAÇÃO IMPLICA EM MENOR APREÇO POR PRÁTICAS AUTORITÁRIAS? UMA BREVE REVISÃO DAS LITERATURAS

No campo da educação encontramos diversas literaturas, nacionais e internacionais, antigas e atualizadas, no que tange às discussões sobre autoritarismo e escolarização. Algumas delas nos apresentam dados empíricos, mostrando resultados que apontam que quanto maior a escolaridade, menor apreço as práticas autoritárias. Porém, outra gama de pesquisas argumenta que não existe, necessariamente, uma relação direta com a escolarização e o grau de apoio às práticas autoritárias. Todas essas pesquisas estimulam reflexões sobre o papel da educação em relação a um problema que fomenta variadas formas de violência, físicas e simbólicas, e, em última consequência, desencadeou a segunda guerra mundial, e um conjunto de ditaduras no século XX: o autoritarismo. Das literaturas que demonstram que o nível de escolarização não reduz, necessariamente o autoritarismo, podemos citar os estudos de Simpson (1972). Simpson compara os dados de pesquisas aplicadas nos Estados Unidos, México, Finlândia, e Costa Rica. O autor nota que na Costa Rica, ao contrário dos demais países, quanto

maior a escolarização, maior índice de autoritarismo, e no México a educação tem pouco efeito na diminuição deste índice. Como hipótese para explicação dos dados, Simpson (1972) argumenta que a educação só irá reduzir o índice de autoritarismo, se o sistema educacional de maior ênfase na aprendizagem cognitiva⁵ do que a aprendizagem mecânica, ou se os alunos forem educados por professores não autoritários:

As expected, in the United States, all levels of 'education' reduce authoritarianism. But in Costa Rica, 'education' reduces authoritarianism only after the eighth grade, and in Mexico, 'education' had little effect on authoritarianism. Here, we argue that education-qua-education does not necessarily reduce authoritarianism, and we hypothesize that education will reduce authoritarianism only when the educational system emphasizes cognitive rather than rote learning or is manned by non-authoritarian teachers (SIMPSON, 1972, p.223).

Apesar de antiga, a pesquisa de Simpson nos traz uma constatação interessante, de como em contextos diferentes, o autoritarismo toma corpo específico em cada sociedade. Não basta, portanto, estabelecer uma correlação genérica entre escolarização e redução da adesão ao autoritarismo se não considerarmos que tipo de educação está sendo promovida por cada sistema nacional, regional, local. O tipo de educação que se reproduz cotidianamente nas escolas é parte fundamental da compreensão em relação a este processo. Se darmos um salto temporal para o final do século XX e no limiar do século XXI, no Brasil, encontraremos diversas pesquisas que demonstram a relação escolarização e autoritarismo. Schlegel (2010) demonstra a existência da relação entre escolarização e comportamento político, e conseqüentemente ao comportamento político autoritário, em algumas ocasiões. Moisés (1995) desenvolve uma discussão no âmbito da cultura política no Brasil, a respeito da legitimidade dos modelos democráticos entre os brasileiros. Uma das variáveis cujo autor disserta é a escolarização. Ele nos aponta a relação entre a escolarização e a afinidade por práticas autoritárias. A mesma constatação feita pela pesquisa de Moisés em 1995, é feita pelo FBSP (2017), que quanto maior escolaridade, menor apreço as práticas autoritárias:

Imagem 1 – Escolaridade e escore de propensão ao apoio a posições autoritárias.

⁵ A educação que enfatiza o sistema cognitivo prioriza o processo de aprendizagem do aluno, ao contrário do modelo pedagógico tradicional, que possui um processo de ensino mecânico.

Fonte: Datafolha apud Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Como apontado pelo gráfico do FBSP, a escolaridade é uma variável que influencia na diminuição das perspectivas autoritárias. É importante notar que existe menor apreço às práticas autoritárias entre pessoas que completaram o Ensino Médio (8,1), em relação às pessoas que possuem Ensino Médio incompleto (8,3). Trata-se de circunstâncias parecidas às quais o presente artigo irá lidar, com estudantes ingressantes e com os prováveis formandos.

O ESTUDO DE CASO DE UM COLÉGIO NO CENTRO DE LONDRINA

O Ensino Médio no Brasil é um momento do processo de escolarização marcado pela inclusão das novas áreas do conhecimento no currículo, em especial as disciplinas de humanidades, como a Sociologia e a Filosofia. É neste momento em que o aluno terá contato com as ciências que tratam de questões que também envolvem problemas sociais, cujos princípios epistemológicos envolvem a desnaturalização e o estranhamento. Este primeiro contato com essas áreas de humanidades, não envolve apenas as áreas do conhecimento em si, mas todo o processo pedagógico e o colégio como um todo. Trata-se, portanto, de uma nova fase, na qual o aluno terá contato com outras temáticas que permitam ampliar sua compreensão sobre os fenômenos sociais a partir das ferramentas teóricas, conceituais disponibilizadas.

Partindo deste pressuposto, buscou-se analisar um colégio público, localizado no centro de Londrina – PR. O colégio em questão teve uma equipe da coordenação e direção bastante tradicional, até uma nova equipe assumir em 2014, como evidencia o novo PPP criado pela nova gestão.

Uma nova equipe de perspectiva progressista passou a dirigir o colégio, elaborando um novo projeto político pedagógico (PPP). Neste colégio constitui-se uma equipe que se esforça para garantir uma boa formação crítica e política para os estudantes. Em todo ano letivo são produzidos e exibidos cartazes conscientizadores sobre temas como o racismo, LGBTfobia, machismo, dentre outros, além de estímulos à participação no grêmio estudantil, e eventos, como a “A jornada de humanidades”, em que professores e estudantes da Universidade Estadual de Londrina ministram oficinas e palestras acerca de determinados temas de humanidades, promovendo a relação entre educação básica e Universidade.

Dado que o colégio em questão possui esse perfil⁶, a presente pesquisa procurou analisar o índice de apoio às práticas autoritárias no colégio, aplicando um questionário nas primeiras semanas nos primeiros anos, e na última semana de aula dos terceiros anos do ensino médio. O objetivo é saber se a vivência do ensino médio nesta escola, influencia na diminuição das perspectivas autoritárias dos alunos. A hipótese é de que os estudantes do terceiro ano, que, portanto, tiveram três anos de escolarização no neste colégio, e que tiveram contato com as disciplinas de humanidades tem menor apreço e referência às perspectivas autoritárias.

DO QUESTIONÁRIO E A METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS

O questionário aplicado no colégio se compõe de 27 questões retiradas do relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública intitulado “Medo da Violência e apoio ao autoritarismo no Brasil”, que buscou mapear o grau de adesão a perspectivas autoritárias na sociedade brasileira. No questionário adaptado ao caso em análise neste artigo, os alunos assinalaram o seu grau de concordância para com as afirmações dispostas nas questões. Não foi feita seleção amostral, a aplicação do questionário caminhou sob

⁶ No escopo deste artigo não foi possível analisar e estabelecer a relação entre as posturas dos professores (mais ou menos democráticas) e seu impacto sobre as/os estudantes. É certo que não é apenas a direção e coordenação pedagógica que influencia a menor ou maior adesão a perspectivas autoritárias. O autor reconhece a multiplicidade dos fatores envolvidos, mas dada a limitação de tempo e espaço, o objetivo limitou-se a compreender as correlações entre o ingresso e a saída do ensino médio no que toca ao fenômeno analisado.

expectativa de fazer um sensu no colégio, aplicando em todas as turmas dos primeiros e terceiros anos do ensino médio. Foram aplicados 428 questionários, sendo 185 nos terceiros anos do ensino médio e 243 nos primeiros anos (existem mais turmas dos primeiros anos).

O questionário é organizado por assertivas, das quais o aluno irá assinalar seu grau de concordância com elas. Como será explicado, algumas questões são organizadas de forma que, quanto maior o grau de concordância a determinadas assertivas, maior o grau de autoritarismo no pensamento do aluno. Outras questões são o contrário, quanto maior a discordância a esta questão, maior o grau de autoritarismo.

Os dados obtidos foram cruzados e foi extraída uma média comparativa dos primeiros e terceiros anos, para então pensar sobre o grau de apoio as práticas autoritárias dos alunos deste colégio central, ao longo do processo de escolarização entre ingresso e saída do ensino médio.

Foram 27 questões aplicadas, garantindo o anonimato do respondente, para que o aluno sentisse a vontade de colocar suas concepções. As questões de 1 a 17 retiradas do FBSP, foram originalmente elaboradas pelo filósofo Theodor Adorno⁷, e visavam mensurar o preconceito e etnocentrismo, por isso são assertivas relacionadas a convicções conservadoras do contexto da década de 1950 nos EUA. Nessas questões, quanto maior o grau de concordância o aluno assinalasse, maior o grau de autoritarismo. Já as assertivas das questões 18 a 27 foram elaboradas pelo FBSP, objetivando adaptar o instrumento existente em contexto nacional, e dizem respeito a problemas sociais mais graves no Brasil. Estas questões visam mensurar não só o grau de autoritarismo, mas visa também a percepção do respondente sobre os problemas sociais do Brasil. Ao contrário das primeiras, nas questões 18 a 27 (exceção a 23 e 25), quanto maior a discordância, maior o grau de autoritarismo do respondente.

Dos resultados, foram extraídas a média de respostas com algum grau de autoritarismo, que serão analisadas a seguir.

DOS RESULTADOS

De modo geral, existe uma variação entre os resultados dos alunos do primeiro e do terceiro ano. Dado que quanto maior a concordância, maior o alinhamento a

⁷ As questões de 1 a 5 contém assertivas relacionadas à “submissão à autoridade”, as da 6 a 12 visam mensurar a “agressividade autoritária”, enquanto da 13 à 17 o convencionalismo.

perspectivas autoritárias, todas as respostas que assinalaram “concordo em parte” ou “concordo totalmente” foram agrupadas e contabilizadas. Neste sentido, ao extrairmos a frequência e a média da concordância dessas assertivas encontraremos o seguinte cenário:

Tabela 1 – Frequências e média de respostas alinhadas às perspectivas autoritárias (concordâncias).

	Primeiros anos			Terceiros anos		
	Fa	Fr	Fp	Fa	Fr	Fp
Q.1	159	0,654	65%	101	0,546	55%
Q.2	211	0,868	87%	101	0,546	55%
Q.3	182	0,749	75%	108	0,584	58%
Q.4	159	0,654	65%	89	0,481	48%
Q.5	140	0,576	58%	60	0,324	32%
Q.6	164	0,675	67%	87	0,470	47%
Q.7	157	0,646	65%	61	0,330	33%
Q.8	64	0,263	26%	39	0,211	21%
Q.9	189	0,778	78%	116	0,627	63%
Q.10	13	0,053	5%	7	0,038	4%
Q.11	151	0,621	62%	79	0,427	43%
Q.12	201	0,827	83%	128	0,692	69%
Q.13	203	0,835	84%	139	0,751	75%
Q.14	26	0,107	11%	28	0,151	15%
Q.15	96	0,395	40%	58	0,314	31%
Q.16	60	0,247	25%	34	0,184	18%
Q.17	38	0,156	16%	14	0,076	8%
Média total	130	0,536	54%	73	0,395	39%

Fa = Frequência Absoluta (quantidade de respostas alinhada a perspectiva autoritária).

Fr = Frequência Relativa ao número total de respostas, sendo 243 alunos nos primeiros anos e 185 nos terceiros anos.

Fp = Frequência Percentual em relação ao número total de alunos dos terceiros e primeiros anos.

Média total = Média de respostas que concordam em algum grau em relação ao número total de respostas.

Nos primeiros anos, na média, mais da metade dos alunos (54%) concordaram com as assertivas autoritárias, porém na média há uma queda nos terceiros anos para 39%. Nota-se que na maioria das questões existe uma variação decrescente nas frequências de assertivas de perspectivas autoritárias assinalada. Em todas as questões, da 1 a 17, de maneira geral há uma diminuição.

Já as questões 18 à 27 são complementares elaboradas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e tratam-se de problemas sociais no Brasil, tais como o racismo, o feminicídio e a homofobia, por exemplo, obtivemos o seguinte cenário:

Tabela 2 – Frequências e média de respostas alinhadas às perspectivas autoritárias (discordâncias).

	Primeiros anos			Terceiros anos		
	Fa	Fr	Fp	Fa	Fr	Fp
Q.18	6	0,025	2%	3	0,016	2%
Q.19	29	0,119	12%	11	0,059	6%
Q.20	21	0,086	9%	10	0,054	5%
Q.21	17	0,070	7%	16	0,086	9%
Q.22	42	0,173	17%	37	0,200	20%
Q.24	18	0,074	7%	13	0,070	7%
Q.26	20	0,082	8%	13	0,070	7%
Q.27	64	0,263	26%	57	0,308	31%
Média total	27	0,112	11%	20	0,108	11%

Fa = Frequência Absoluta (quantidade de respostas alinhada a perspectiva autoritária).

Fr = Frequência Relativa ao número total de respostas, sendo 243 nos primeiros anos e 185 nos terceiros anos.

Fp = Frequência Percentual em relação ao número total de alunos dos terceiros e primeiros anos.

Média total = Média de respostas que apresentam algum grau de discordância relação ao número total de respostas.

A média geral de respostas autoritárias neste conjunto de questões manteve-se 11%. Isso significa que 89% dos alunos respondentes, tanto nos primeiros, quanto nos terceiros anos, não possuem perspectivas autoritárias em relação aos problemas sociais no Brasil. Porém, ao analisarmos os resultados com maior cautela, notaremos que em algumas questões, tais como as de números 21, 22 e 27 houve um aumento de respostas alinhadas a uma perspectiva autoritárias (dentro dos 11%) dos prováveis formandos, em relação aos recém-chegados do ensino médio. Nesse sentido, sob panorama geral notaremos que no HS que há uma diminuição de perspectivas autoritárias a partir do questionário de Adorno, ao contrário das questões que tratam de problemas sociais no Brasil, que manteve a média geral em 11%.

Apesar do panorama geral demonstrar que há relativa diminuição das perspectivas autoritárias, junto há uma média baixa das questões relacionadas aos problemas sociais no Brasil, a leitura dos dados brutos não é o suficiente para entendermos o que se passa com os alunos. É necessário cruzarmos a variável gênero, para notarmos a relação entre a masculinidade e autoritarismo, especialmente nas questões elaboradas pelo FBSP.

MASCULINIDADE E AUTORITARISMO

Se partirmos para uma análise dos dados a partir do recorte de gênero⁸, iremos notar uma outra face do problema de alinhamento ao autoritarismo: o machismo. Como explica Expósito (2011), as relações de gênero se estabelecem a partir de um alicerce ideológico, que sustenta o machismo. Este alicerce ideológico é o autoritarismo, que visa a submissão das mulheres, através das vias do poder, em diversas dimensões da vida social:

La respuestas social es otro de los problemas elementos fundamentales en la lucha para erradicar el problema. La ley integral de Violencia de Género es sin duda una herramienta necesaria para ello, pero no lo suficiente. Urge la necesidad de abordar la verdadera causa del problema, su naturaleza ideológica. Una cuestión ideológica de género que afecta a hombres y mujeres de esta sociedad (EXPÓSITO, 2011, p.25).

Neste sentido, ao cruzarmos os dados a partir da variável gênero, notamos o seguinte cenário:

Tabela 3 – Frequências e média de respostas alinhadas à perspectivas autoritárias (meninos – discordância)

	Primeiros			Terceiros		
	anos			anos		
	Fa	Fr	Fp	Fa	Fr	Fp
Q.18	5	0,047	5%	0	0,000	0%
Q.19	16	0,151	15%	11	0,141	14%
Q.20	15	0,142	14%	7	0,090	9%
Q.21	12	0,113	11%	9	0,115	12%
Q.22	24	0,226	23%	20	0,256	26%
Q.24	8	0,075	8%	9	0,115	12%
Q.26	8	0,075	8%	10	0,128	13%
Q.27	29	0,274	27%	32	0,410	41%
Média total	15	0,138	14%	12,25	0,157	16%

Fa = Frequência Absoluta (quantidade de respostas alinhada a perspectiva autoritária).

Fr = Frequência Relativa ao número total de respostas dos meninos, sendo 106 nos primeiros anos e 78 nos terceiros anos.

Fp = Frequência Percentual em relação ao número total de alunos sexo masculino dos terceiros e primeiros anos.

Média total = Média de respostas que apresentam algum grau de discordância relação ao número total de respostas da categoria.

Tabela 4 – Frequências e média de respostas alinhadas à perspectivas autoritárias (meninas – discordância)

	Primeiros			Terceiros		
	anos			anos		
	Fa	Fr	Fp	Fa	Fr	Fp
Q.18	1	0,007	1%	3	0,028	3%

⁸ A pesquisa trabalhou apenas com as opções de sexo biológico, tornando-se limitada para abarcar discussões mais densas sobre questões de gênero.

Q.19	13	0,095	9%	0	0,000	0%
Q.20	6	0,044	4%	3	0,028	3%
Q.21	5	0,036	4%	7	0,065	7%
Q.22	18	0,131	13%	17	0,159	16%
Q.24	10	0,073	7%	4	0,037	4%
Q.26	12	0,088	9%	3	0,028	3%
Q.27	35	0,255	26%	25	0,234	23%
Média total	13	0,091	9%	7,75	0,072	7%

Fa = Frequência Absoluta (quantidade de respostas alinhada a perspectiva autoritária).

Fr = Frequência Relativa ao número total de respostas das meninas, sendo 137 nos primeiros anos e 107 nos terceiros anos.

Fp = Frequência Percentual em relação ao número total de alunos sexo feminino dos terceiros e primeiros anos.

Média total = Média de respostas que apresentam algum grau de discordância relação ao número total de respostas.

Como indicam as tabelas, no que diz respeito aos problemas sociais no Brasil, as meninas possuem menor grau de apoio as alternativas autoritárias. Além disso, há uma queda no grau de apoio à essas práticas se compararmos o primeiro e o terceiro ano do ensino médio por parte das meninas. Em contradição, os meninos do terceiro ano possuem maior alinhamento autoritário em relação aos do primeiro ano.

O resultado aponta para o fato de que as noções de masculinidades construídas na sociedade brasileira estão atreladas ao autoritarismo, ainda mais que esta seja uma hipótese a ser confirmada em estudos. Nesse sentido, o machismo é um grande fomentador de convicções autoritárias, especialmente no que se refere aos problemas sociais no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito da relevância dos resultados obtidos, algumas limitações precisam ser explicitadas. A primeira delas diz respeito ao fato de que a pesquisa não foi aplicada para os mesmos indivíduos ao ingresso e saída do ensino médio, com objetivo de verificar a variação dos dados na trajetória destes alunos, pois podemos considerar a hipótese de que certos sujeitos já ingressam no Ensino Médio com menor adesão às perspectivas autoritárias. Nesse sentido, a natureza da pesquisa é limitada, ainda que nos aponte para variações gerais importantes. Além disso, não foi possível, dada a amplitude do questionário, explorar a comparação a partir de dados de outros colégios na mesma cidade, de modo a nos permitir verificar se o modelo mais democrático existente neste colégio tem impacto positivo em relação àqueles em que o mesmo não se verifica. Outra

lacuna importante que merece pesquisa específica diz respeito ao impacto das disciplinas de Humanidades para a redução das perspectivas autoritárias. Caso esta correlação seja verificada, seria elemento importante para a defesa da manutenção destes conteúdos em seu modelo disciplinar nos currículos do Ensino Médio.

Não obstante tais limitações, é possível considerar que o colégio em questão influencia para a diminuição das posturas autoritárias dos alunos, em especial nas meninas. O índice de maior afinidade às práticas autoritárias dos meninos se deve a um problema estrutural e histórico, que é o machismo. Nesse sentido, somente o colégio não conseguirá estimular a reflexão crítica desses alunos, pois trata-se de um problema socialmente estruturado.

Em relação às literaturas mobilizadas neste artigo, o caso desta escola não se enquadra nas pesquisas de Moisés, pois apesar de haver uma diminuição do índice de alinhamento às perspectivas autoritárias de maneira geral, encontra-se o fenômeno dos meninos dos terceiros anos serem mais autoritários em relação aos do primeiro. Nesse sentido, somente a variável gênero é capaz de explicar no que diz respeito ao aumento ou diminuição das práticas autoritárias. Uma das hipóteses para explicar este fenômeno é o *momento político*⁹ na qual a pesquisa foi aplicada, em que circulava grande número de ideias polêmicas do até então presidente eleito, Jair Bolsonaro. Porém, o mesmo fenômeno atingia toda a juventude, que engloba os meninos dos primeiros e terceiros anos, fazendo do momento político insuficiente para explicação. Da mesma forma, o presente artigo não se alinha à tese de Simpson (1972), pois apesar do caso do HS não apresentar que a escolarização influencia na diminuição das práticas autoritárias, existe uma certa diminuição, especialmente entre as meninas.

Em suma, o presente artigo reforça que o problema das práticas autoritárias está diretamente ligado ao machismo na sociedade. Para superar este problema, é necessária uma estrutura educacional¹⁰ que foque nos estudos de gênero, que problematize as masculinidades socialmente construídas. Apesar do HS conter um PPP progressista, não é o suficiente para influenciar os seus estudantes meninos a diminuírem seu autoritarismo, pois a Educação encontra-se em um espaço de disputa por ideais conservadores e reacionários em seus currículos e diretrizes.

⁹ A pesquisa foi aplicada nos dias 16 de novembro de 2018 e meados de março de 2019. O novo presidente, Jair Bolsonaro estava muito presente nos meios de comunicação, especialmente nas redes sociais, veículo mais utilizado pelos jovens.

¹⁰ Isto engloba o currículo, as diretrizes da educação, dentre outros.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor; SANFORD, Nevitt; FRENKEL-BRUNSWIK, Else; LEVINSON, Daniel J. The authoritarian personality. **Chapter VII – The measurement of implicit anti-democratic trends-r (p.222-279)**. American Jewish committee social studies series: publication III, United States, 1965.

ADORNO, Theodor. Diáletica do esclarecimento. Fragmentos filosóficos, 1947. Disponível em < https://nupese.fe.ufg.br/up/208/o/fil_dialetica_esclarec.pdf> . Acesso em 14/06/18. ADORNO, Theodor. Educação e Emancipação. **Educação após Auschwitz (p.119-139)**. Ed paz e Terra, 1965.

CHAUÍ, Marilena. Manifestações ideológicas do autoritarismo brasileiro. Escritos de Marilena Chauí, vol.2, org: André Rocha. Ed.Fundação Perseu Abramo, 2014.

CHIARELLO, Maurício. Em defesa de Adorno: a propósito das críticas endereçadas por Giorgio Agamben à dialética adorniana. Kriterion vol.48 no.115 Belo Horizonte, 2007.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Relatório: Medo da violência e o apoio ao autoritarismo no Brasil – Índice de propensão ao apoio a posições autoritárias. São Paulo – SP, 2017.

EXPÓSITO, Francisca. Violencia de género. Revista Mente y cérebro, Universidad de Granada, 2011.

FREITAG, Barbara. Itinerários Antígona: A questão da moralidade. Campinas -SP: Ed.Papirus, 1992.

MOISÉS, José A. Os brasileiros e a democracia. São Paulo, Editora Ática, 1995.

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – Colégio Estadual Hugo Simas. Londrina, 2014. Disponível em: < http://www.ldahugosimas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/18/1380/60/arquivos/File/PP_2015_COLEGIO_ESTADUAL_HUGO_SIMAS_LONDRINA.pdf>.

PRZEWORSKI, ADAM & CHEIBUB, JOSÉ A. & LIMONGI, F. Democracia e cultura: Uma visão não culturalista. Revista Lua Nova n.58. 2003.

SCHLEGEL, Rogério. Educação e comportamento político – Os retornos políticos decrescentes da escolarização brasileira recente. 2010. Tese (Doutorado) – Faculdade de filosofia, letras e Ciências humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

SIMPSON, Miles. Authorianism and Education: A comparative approach. Rev. Sociometry, 1995.

TRAGTENBERG, Maurício. A escola como uma organização complexa. In: GARCIA, Walter. (Org.) Educação Brasileira Contemporânea: organização e funcionamento. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, pp. 15-30, 1976.

ZUIN, Antônio Álvaro Soares. A indústria cultural e a formação dissimulada: aspectos psicológicos da experiência educacional danificada. 1998. 250f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. Disponível em: <<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/251087>>. Acesso em: 23 jul. 2018.